

«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ»

Сейлбаев Аллаяр

КГУ Филология и преподавание языков:
каракалпакский язык студент 4 курса
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7655432>

Аннотация: в статье анализируется технология активных методов обучения. Приведены обоснования применения игровой формы обучения. Рассмотрены очевидные преимущества этого метода.

Ключевые слова: активные методы обучения, игровая форма деятельности, мотивация, образовательные задачи, технологии, приёмы, Приём «Инфо-угадайка», приём «Мозговой штурм», приём «Светофор», приём «На линии огня», составление синквейна.

Одна из важнейших проблем преподавания – проблема методов обучения – остается актуальной как в теоретическом, так и непосредственно в практическом плане. В зависимости от ее решения находятся сам учебный процесс, деятельность преподавателя и учащихся, а также и результат обучения в самой школе в целом. В педагогическом процессе инновационные методы обучения предусматривают введение новшеств в цели, методы, содержание, и формы обучения и воспитания, в совместную деятельность преподавателя и учащегося.

Таким образом, можно сказать, что методом обучения, от которых в немалой степени зависит результативность учебной работы, посвящен не один десяток фундаментальных исследований, как в общей теории педагогики, так и в частных методиках преподавания отдельных предметов.

Слово «метод» в переводе с греческого означает «исследование, способ, путь достижения цели». Этимология этого слова сказывается и на его трактовке как научной категории. Так, например, в учебном пособии по педагогике под методом в самом общем значении понимается «способность достижения определенной цели, совокупность приемов или операций практического или теоретического освоения действительности»[1]. В современной педагогике выделяют три основные группы методов: методы обучения, методы воспитания, методы педагогических исследований. Наибольшую неоднозначность в определениях и, вместе с тем, практическую актуальность имеют методы обучения, которые выступают как сложное, многомерное и много качественное образование, взаимосвязанное с другими

категориями дидактики (целями, содержанием, используемыми средствами, формами организации и результатами). В определении понятия «метод обучения» в теории педагогики находят отражение, с одной стороны, моменты реально осуществляющейся педагогической практики, а, с другой, объективные закономерности педагогической деятельности, как специфической области общественного труда.

Обычно, при раскрытии данного понятия представители различных школ и направлений фиксируют характерные для этой педагогической системы признаки: цели обучения, приоритетный способ усвоения, характер взаимодействия преподавателя и обучающихся. Таким образом, дидактические методы отражают целевой, психологический и гносеологический аспекты обучения. При таком подходе понятие «метод» как педагогическая категория характеризуется через изменение во времени всех четырех компонентов:

- метод как сторона деятельности субъекта;
- метод как сторона деятельности объекта педагогического воздействия;
- метод в зависимости от намеченных общих и частных целей деятельности;
- метод как характеристика структуры и формы предмета их совместной деятельности.

На основе последнего аспекта формулируется достаточно сложное определение. «Метод обучения есть способ управления (со стороны субъекта) процессом формирования индивида или группы (поскольку педагогически осознанное воздействие есть один из наиболее общих факторов такого формирования) через придание определенной формы и структуры предмету их совместной деятельности в соответствии с преследуемыми целями» [2].

Структурный метод выступает как упорядоченная совокупность приемов, а прием рассматривается как элемент, звено, элементарный акт педагогического процесса. Отдельные приемы могут входить в состав различных методов. В педагогической практике методические приемы используются для активизации внимания учащихся и слушателей при восприятии ими нового материала или повторении пройденного, стимулируют познавательную деятельность. Метод и прием могут меняться местами. Например, если преподаватель сообщает новые знания

методом объяснения, в процессе которого демонстрирует наглядные пособия, то эта демонстрация выступает как прием. Если же наглядное пособие является объектом изучения и базовые знания учащиеся и слушатели получают на основе его рассмотрения, то словесные пояснения выступают как прием, а демонстрация – как метод обучения. Приём «Инфо-угадайка» На доске записана тема урока. Остальное пространство доски разделено на секторы, пронумерованные, но пока не заполненные. Ученикам предлагается обдумать, о каких аспектах темы далее пойдет речь. По ходу работы с темой дети выделяют ключевые моменты и вписывают в секторы. Постепенно исчезают «белые пятна»

Приём «Мозговой штурм» Ученик понимает, что от его усилий зависит лицо всей группы. Важно четко сформулировать проблему, затем учитель или 2-3 ученика информируют класс о существовании проблемы. Далее ставится практическая цель, ориентированная на возможный реальный поступок (помочь, составить). Затем дается время на обсуждение (5-6 мин.) После обсуждения слово предоставляется представителям группы, проводится общий итог. Никакой критики. Приветствуются любые предложения, какими бы нелепыми они ни казались. Чем более странной кажется идея, тем лучше.

Приём «Светофор» Для проведения дискуссии и принятия решений. Во время дискуссии поднимаются карточки согласия – не согласия по цвету светофора.

Приём «На линии огня» Каждая команда защищает свой проект 2-3 предложениями. Затем вопросы задают участники других групп, а они – защищаются. На основе прочитанного или услышанного текста сочинить короткие стихотворения, отражающие основные положения и свойства изученного явления. Составление синквейна.

- 1 строка - одно слово, обычно существительное, отражающее тему синквейна;
- 2 строка - два слова, прилагательные, описывающие основную мысль;
- 3 строка - три слова, глаголы, описывающие действия в рамках темы;
- 4 строка - фраза из нескольких (обычно четырёх) слов, показывающая отношение к теме; таким предложением может быть крылатое выражение, цитата, пословица или составленная самим учащимся фраза в контексте с темой.

5 строка - слово-резюме или словосочетание, связанное с первым, отражающее сущность темы, которое дает новую интерпретацию темы,

выражает личное отношение пишущего к теме.

Таким образом, арсенал традиционных и современных методов обучения очень велик, что предоставляет педагогу широкие возможности для достижения целей образовательного процесса.

Список литературы:

- 1 Буланова, М.В. Педагогика и психология высшей школы / М.В. Буланова. - Ростов – на Дону: Изд-во Феникс, 2004. - 539с.
- 2 Грудзинская, Е.Ю. Активные методы обучения в высшей школе / Е.Ю. Грудзинская, В.В. Мариико // Современные педагогические и информационные технологии. - Нижний Новгород, 2007. - 182 с.
3. Ganiyeva, M. (2021). Effective Methods of TRIZ.
- 4 Ганиева, М. А., & Жумаева, Ш. Х. (2018). Формирование методов групповой работы с учащимися общеобразовательных школ. Вопросы науки и образования, (10 (22)), 149-151.
- 5 Maftuna, G. (2021). Effective ways to Use Triz (The Theory of Inventive Problem Solving) in Elementary School. Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT, 9, 85-88.
6. Ганиева, М. (2021). ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ “ТРИЗ” ДЛЯ РАЗВИТИЯ УЧЕНИКИ НАЧАЛЬНОГО КЛАССА. Academic research in educational sciences, 2(5), 129-133.
- 7 G'aniyeva, M. (2021). BOSHLANG'ICH SINIF DARSLARIDA TRIZ (IXTIROCHI MASALALARINI HAL QILISH NAZARIYASI) DASTURINI QO'LLASHNING SAMARALI USULLARI. Scientific progress, 2(5), 108-112.
- 8 Ганиева, М. А., Муродинова, Н. Р., & Жумаева, Ш. Х. (2018). Трудности при изучении многозначных глаголов русского языка учащимися-узбеками средних общеобразовательных школ. Проблемы педагогики, (3 (35)), 108-109.
- 9 Kizi, G. M. A., & Kizi, B. L. A. (2018). The diversities in terminology of relationship. Достижения науки и образования, (9 (31)), 22-23.

